

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20929536>

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITLARIDA METROLOGIYA VA STANDARTLASHTIRISH TIZIMLARINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISH

Z.B.To‘rayev

Qarshi davlat texnika universiteti

“Metrologiya, va materialshunoslik muhandisligi” kafedrasida dotsenti

ANNOTATSIYA

Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitlarida metrologiya va standartlashtirish tizimlarini raqamli transformatsiya qilish masalalari ko‘rib chiqilgan. Ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va xalqaro tajriba tahlili asosida raqamli transformatsiyaning asosiy yo‘nalishlari — raqamli kalibrlash sertifikat (DCC), raqamli birliklar tizimi (D-SI), aqlli (SMART) standartlar va raqamli sifat infratuzilmasi (QI-Digital) — tizimlashtirilgan. An’anaviy va raqamli metrologiya qiyosiy tahlil qilingan, O‘zbekistondagi holat va istiqbollar “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi doirasida baholangan. SWOT-tahlil orqali imkoniyat va to‘siqlar aniqlanib, milliy sifat infratuzilmasini raqamlashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, metrologiya, standartlashtirish, raqamli kalibrlash sertifikat, DCC, D-SI, aqlli standartlar, Industriya 4.0, sifat infratuzilmasi.

ABSTRACT

The article examines the digital transformation of metrology and standardization systems under the conditions of the digital economy. Based on an analysis of scientific literature, normative-legal documents, and international experience, the main directions of digital transformation are systematized: the digital calibration certificate (DCC), the digital system of units (D-SI), SMART standards, and digital quality infrastructure (QI-Digital). Traditional and digital metrology are compared, and the situation and prospects in Uzbekistan are assessed within the framework of the “Digital Uzbekistan — 2030” strategy. A SWOT analysis identifies opportunities and barriers, and practical recommendations for digitalizing the national quality infrastructure are formulated.

Keywords: digital economy, digital transformation, metrology, standardization, digital calibration certificate, DCC, D-SI, SMART standards, Industry 4.0, quality infrastructure.

1. KIRISH

So‘nggi o‘n yillikda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi iqtisodiyotning barcha sohalarini tubdan o‘zgartirmoqda. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ma‘lumot eng muhim resursga aylanib, ishlab chiqarish, savdo va boshqaruv jarayonlari Industriya 4.0 konsepsiyasi asosida avtomatlashtirilgan, o‘zaro bog‘langan qiymat zanjirlariga birlashmoqda. Bunday sharoitda iqtisodiyotning ishonchli zaminini tashkil etuvchi sifat infratuzilmasi — metrologiya, standartlashtirish, akkreditatsiya va muvofiqlikni baholash tizimlari ham raqamli transformatsiyani talab qiladi.

An‘anaviy metrologiya va standartlashtirish asosan qog‘oz hujjatlarga va inson tomonidan o‘qiladigan ma‘lumotlarga tayanadi: kalibrlash sertifikatlari, standartlar, protokollar bosma yoki PDF shaklida rasmiylashtiriladi. Bunday yondashuv avtomatlashtirilgan raqamli jarayonlarda “bo‘g‘in” (uzilish nuqtasi) hosil qiladi — ma‘lumotlar mashinalar o‘rtasida bevosita, xatosiz almashinishiga to‘sqinlik qiladi. Shu sababli metrologik ma‘lumotlarni mashina o‘qiydigan shaklga o‘tkazish dolzarb vazifaga aylangan.

Jahon miqyosida bu yo‘nalishda izchil harakat boshlangan. 2022-yilda O‘lchovlar va tarozlar bo‘yicha Bosh konferensiya (CGPM)ning 2-rezolyutsiyasi global raqamli transformatsiya va Xalqaro birliklar tizimi (SI)ning raqamli asosini yaratishni qo‘llab-quvvatladi; bu BIPMning “CIPM Strategiyasi 2030+” hujjatining tarkibiy qismidir. ISO, IEC va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda “Raqamli transformatsiya bo‘yicha qo‘shma niyat bayonoti” imzolandi. Germaniyaning PTB instituti tomonidan raqamli kalibrlash sertifikati (DCC) konsepsiyasi ishlab chiqilib, EURAMET doirasida uning xalqaro formati belgilandi va dunyo bo‘ylab joriy etila boshlandi.

O‘zbekistonda raqamli rivojlanishning huquqiy va strategik asosi “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi (Prezident Farmoni PF-6079, 2020-yil 5-oktyabr) hamda “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi bilan belgilangan. Mamlakatda davlat boshqaruvi, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani raqamlashtirish jadal davom etmoqda. Biroq milliy sifat infratuzilmasini — metrologiya va standartlashtirish tizimlarini — raqamli transformatsiya qilish nisbatan kam o‘rganilgan va amalda endigina shakllanayotgan yo‘nalishdir.

Tadqiqotning maqsadi — raqamli iqtisodiyot sharoitida metrologiya va standartlashtirish tizimlarini raqamli transformatsiya qilishning asosiy yo‘nalishlarini tahlil qilish va tizimlashtirish, xalqaro tajribani umumlashtirib, O‘zbekiston uchun istiqbol va tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

Maqsadga muvofiq quyidagi **vazifalar** belgilandi: raqamli transformatsiyaning mohiyati va asosiy texnologik yo‘nalishlarini ochib berish; an‘anaviy va raqamli metrologiyani qiyosiy tahlil qilish; xalqaro tajribani umumlashtirish; O‘zbekistondagi holatni SWOT-tahlil orqali baholash va amaliy tavsiyalar shakllantirish.

2. TADQIQOT USULLARI VA MATERIALLARI

Tadqiqot nazariy-tahliliy xususiyatga ega bo‘lib, quyidagi usullarga tayanadi: ilmiy adabiyotlar va normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish hamda umumlashtirish

(analiz va sintez); an'anaviy va raqamli metrologiyani qiyosiy tahlil qilish; xalqaro tajribani (Germaniya, Yevropa — EURAMET, Tailand, Xitoy milliy metrologiya institutlari amaliyoti) tizimlashtirish; O'zbekiston sharoiti uchun SWOT-tahlil qo'llash.

Tadqiqotning axborot bazasini xalqaro metrologik hujjatlar (GUM, VIM, CGPM va CIPM rezolyutsiyalari), ISO/IEC standartlari, raqamli metrologiyaga oid ilmiy nashrlar, shuningdek O'zbekiston Respublikasining strategik va qonunchilik hujjatlari ("Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi, "Metrologiya to'g'risida"gi Qonun) tashkil etadi.

3. NATIJALAR

3.1. Raqamli transformatsiyaning mohiyati va yo'nalishlari

Metrologiya va standartlashtirishni raqamli transformatsiya qilish — bu nafaqat mavjud hujjatlarni elektron shaklga o'tkazish (raqamlashtirish), balki jarayonlarni mashina o'qiydigan ma'lumotlar va avtomatlashtirilgan o'zaro aloqa asosida tubdan qayta qurishdir. Uning tarkibida imkoniyat beruvchi raqamli texnologiyalar, transformatsiya yadrosi va kutilayotgan natijalar ajratiladi (1-rasm).

1-rasm. Metrologiya va standartlashtirishni raqamli transformatsiya qilish ekotizimi

Imkoniyat beruvchi texnologiyalar qatoriga buyumlar interneti (IoT) va aqlli sensorlar, katta ma'lumotlar (Big Data), sun'iy intellekt va mashinali o'qitish (AI/ML), blokcheyn, bulutli hisoblash hamda raqamli egizak (digital twin) kiradi. Transformatsiya yadrosini esa to'rtta asosiy element tashkil etadi: raqamli kalibrlash sertifikat (DCC) — kriptografik imzo bilan himoyalangan, mashina o'qiydigan XML-hujjat; raqamli birliklar tizimi (D-SI) — o'lchov ma'lumotlarini bir ma'noli va xavfsiz uzatish uchun metama'lumot formati; aqlli (SMART) standartlar — mashina tomonidan talqin qilinadigan standartlar; raqamli sifat infratuzilmasi (QI-Digital) — barcha ishtirokchilarni bog'lovchi yagona raqamli ekotizim.

3.2. An'anaviy va raqamli metrologiyaning qiyosiy tahlili

An'anaviy va raqamli yondashuvlarning asosiy farqlari 1-jadvalda umumlashtirilgan.

1-jadval. An'anaviy va raqamli metrologiyaning qiyosiy tahlili

Mezon	An'anaviy metrologiya	Raqamli metrologiya
Sertifikat shakli	Qog'oz yoki PDF, inson o'qiydi	Mashina o'qiydigan XML (DCC), raqamli imzo
Ma'lumot uzatish	Qo'lda kiritish, xato ehtimoli yuqori	Avtomatik, xatosiz integratsiya
Kuzatuvchanlik	Hujjatlar zanjiri orqali	Uzluksiz raqamli zanjir (D-SI)
Tezlik va xarajat	Sekin, nisbatan qimmat	Tez, arzon, kam mehnatli
Standartlar	Statik matnli hujjatlar	Aqlli (SMART), mashina talqin qiladigan
Ma'lumotdan foydalanish	Cheklangan, qo'lda tahlil	Big Data va AI tahliliga ochiq
Xavfsizlik	Soxtalashtirish mavjud xavfi	Kriptografik imzo, blokcheyn himoyasi

3.3. Xalqaro tajriba

Raqamli transformatsiya bo'yicha yetakchi tajriba Germaniyaga tegishli: PTB instituti boshchiligidagi GEMIMEG-II loyihasi (2020-yildan) doirasida DCC infratuzilmasi yaratilmoqda. Evropa milliy metrologiya institutlari uyushmasi (EURAMET) DCC formatini ishlab chiqib, uni xalqaro miqyosda muvofiqlashtirmoqda; 2025-yil fevralida 5-xalqaro DCC konferensiyasi bo'lib o'tdi. Tailand milliy metrologiya instituti (NIMT) kalibrlash sertifikatlarini to'liq DCC ga o'tkazgan, bu mijozlarga kalibrlash ma'lumotlarini bevosita asbobga yuklash imkonini

beradi. Xitoyda esa “Metrologiyani raqamlashtirish” bo‘yicha maxsus davlat laboratoriyasi tashkil etilgan.

Umumiy tendentsiya shundan iboratki, an’anaviy qog‘oz sertifikatlar asta-sekin mashina o‘qiydigan raqamli formatlarga o‘rin bermoqda, raqamli transformatsiya esa CIPM Strategiyasi 2030+ va CGPMning 2022-yilgi rezolyutsiyasi orqali xalqaro siyosat darajasiga ko‘tarilgan.

3.4. O‘zbekistondagi holat va istiqbollar

O‘zbekistonda raqamli transformatsiya “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi doirasida tizimli ravishda amalga oshirilmoqda; davlat xizmatlari va iqtisodiyot tarmoqlari jadal raqamlashtirilmoqda. Milliy metrologik ta‘minotni “O‘zbekiston milliy metrologiya instituti” (O‘zMMI) va texnik jihatdan tartibga solish agentligi amalga oshiradi. 2025-yilda O‘zbekistonning Metr konvensiyasiga qo‘shilishi milliy o‘lchov natijalarining xalqaro tan olinishi va raqamli integratsiyasi uchun yangi imkoniyat yaratdi. Shu bilan birga, DCC va aqlli standartlar kabi yechimlar hali boshlang‘ich bosqichda. O‘zbekiston uchun SWOT-tahlil natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. Metrologiya va standartlashtirishni raqamlashtirish bo‘yicha SWOT-tahlil (O‘zbekiston)

<p>Kuchli tomonlar (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Davlat darajasidagi strategik qo‘llab-quvvatlash (“Raqamli O‘zbekiston — 2030”) – Rivojlanayotgan IT-infratuzilma va IT-parklar – Metr konvensiyasiga a‘zolik (2025) – Yosh va o‘sib borayotgan IT-kadrlar bazasi 	<p>Zaif tomonlar (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> – DCC va aqlli standartlar amaliyotining yo‘qligi – Raqamli metrologiya bo‘yicha kadrlar yetishmasligi – Eski (legacy) asbob va tizimlar ulushi yuqori – Normativ-huquqiy bazaning to‘liq moslashmaganligi
<p>Imkoniyatlar (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> – EURAMET DCC formatini joriy etish va xalqaro integratsiya – Industriya 4.0 va eksport raqobatbardoshligini oshirish – Xarajat va vaqtni qisqartirish, shaffoflikni oshirish – Xalqaro hamkorlik va texnologiya transferi 	<p>Tahdidlar (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kiberxavfsizlik va ma’lumotlar himoyasi xatarlari – Xalqaro standartlardan texnologik ortda qolish – Investitsiya va moliyalashtirish cheklovlari – Format va tizimlar o‘zaro mosligi (interoperabellik) muammosi

4. MUHOKAMA

Tahlil shuni ko'rsatadiki, metrologiya va standartlashtirishni raqamli transformatsiya qilish texnologik emas, balki tizimli o'zgarishdir: u ma'lumotlar formatlari, jarayonlar, huquqiy tan olish va kadrlar tayyorgarligini qamrab oladi. Shu sababli uni joriy etishda bir qator muammolarni hal etish zarur.

Birinchidan, o'zaro moslik (interoperabellik) va formatlarni xalqaro miqyosda muvofiqlashtirish. DCC va D-SI ning samarasi aynan yagona, mashina o'qiydigan standart formatga asoslanadi; milliy yechimlar EURAMET sxemalariga mos bo'lishi shart. Ikkinchidan, kiberxavfsizlik: raqamli sertifikatlar kriptografik imzo bilan himoyalaniishi, ma'lumotlar yaxlitligi va haqiqiyliги kafolatlanishi lozim. Uchinchidan, huquqiy tan olish — raqamli sertifikatlar qog'oz hujjatlar bilan teng yuridik kuchga ega bo'lishi uchun normativ baza moslashtirilishi kerak.

To'rtinchidan, kadrlar masalasi: metrolog mutaxassislar endi statistika va o'lchovlar bilan bir qatorda ma'lumotlar muhandisligi, XML/sxemalar va axborot xavfsizligi ko'nikmalariga ega bo'lishi talab etiladi. Beshinchidan, investitsiya va eski tizimlarni bosqichma-bosqich yangilash zarur.

Shu bilan birga, raqamli transformatsiyaning afzalliklari salmoqli: jarayonlarning avtomatlashuvi, uzluksiz metrologik kuzatuvchanlik, xatoliklarning kamayishi, xarajat va vaqtning qisqarishi hamda Industriya 4.0 talablariga moslik. Bular milliy mahsulotlarning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini bevosita oshiradi.

O'zbekiston uchun amaliy tavsiyalar: (1) O'zMMIda EURAMET formatiga mos DCC bo'yicha pilot loyihani ishga tushirish; (2) aqlli (SMART) standartlar va elektron standartlar bazasini bosqichma-bosqich shakllantirish; (3) raqamli sertifikatlarni huquqiy tan olish bo'yicha normativ bazani takomillashtirish; (4) kiberxavfsizlik talablarini joriy etish; (5) oliy ta'limda raqamli metrologiya bo'yicha kadrlar tayyorlash; (6) ushbu vazifalarni "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasining yo'l xaritasiga integratsiya qilish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish.

XULOSA

Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida metrologiya va standartlashtirish tizimlarini raqamli transformatsiya qilishning mohiyati, asosiy yo'nalishlari va xalqaro tajribasi tahlil qilindi. Raqamli transformatsiya yadrosini raqamli kalibrlash sertifikati (DCC), raqamli birliklar tizimi (D-SI), aqlli standartlar va raqamli sifat infratuzilmasi tashkil etishi ko'rsatildi.

An'anaviy va raqamli metrologiyaning qiyosiy tahlili raqamli yondashuvning avtomatlashuv, kuzatuvchanlik, tezlik, xavfsizlik va ma'lumotdan foydalanish bo'yicha aniq ustunliklarini ochib berdi. O'zbekiston uchun o'tkazilgan SWOT-tahlil

esa kuchli strategik qo‘llab-quvvatlash va xalqaro integratsiya imkoniyatlari bilan bir qatorda kadrlar, normativ baza va kiberxavfsizlik sohasidagi to‘siqlarni aniqladi.

Ishlab chiqilgan tavsiyalar O‘zbekistonda milliy sifat infratuzilmasini raqamli transformatsiya qilishni jadallashtirishga, mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirishga va mamlakatning “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategik maqsadlariga erishishga xizmat qilishi mumkin. Mavzu kelgusi tadqiqotlar uchun keng istiqbolga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. CGPM Resolution 2 (2022). On the global digital transformation and the international system of units. — Sèvres: BIPM, 2022.
2. BIPM. CIPM Strategy 2030+. — Sèvres: BIPM, 2023.
3. Hackel S., Härtig F., Hornig J., Wiedenhöfer T. The Digital Calibration Certificate (DCC) for an End-to-End Digital Quality Infrastructure for Industry 4.0 // Science. — 2023. — Vol. 5(1). — Art. 11. DOI: 10.3390/sci5010011.
4. Hutzschenreuter D., Härtig F., Heeren W. et al. SmartCom Digital System of Units (D-SI) Guide (Version 1.3). — PTB, 2019.
5. ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. — Geneva: ISO, 2017.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF-6079, 2020-yil 5-oktyabr. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2023-yil 1-sentyabr. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi.
8. Z.Turaev .Study of thermal stability of materials based on modified wood shavings*- Science and innovation, 2024
9. O‘zbekiston Respublikasining “Metrologiya to‘g‘risida”gi Qonuni (yangi tahriri). 2020-yil 7-aprel, O‘RQ-614-son.
10. Matmusayev U.M., Qulmetov M.Q., Ochilov T.A. va b. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish asoslari. — Toshkent: Reliable Print, 2021.
11. “O‘zbekiston metrologiyasi” ilmiy-texnik elektron jurnali. — Toshkent: “O‘zbekiston milliy metrologiya instituti” DK (nim.uz).
12. Z.B.To‘rayev, S Nuftillayev. laboratoriya tadqiqotdagi o‘zgaruvchi parametrlarni nazorat qilishning ilmiy natijaviyligi. - Latin American journal of education, 2026